

O'ZBEK MILLIY INTERYER DIZAYNING SHAKLLANISHI VA ZAMONAVIY INNOVATSIYALARNING O'RNI

Shodiyeva Moxira Xusanovna

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14914613>

Annotatsiya. Maqolada o'zbek interyer dizaynining shakllanish asosini tashkil qilgan amaliy san'at turlari, hamda milliy interyer bezak elementalari aniqlandi. Interyer dizayn sohasiga kirib kelayotgan innovatsiyalar o'rganildi va chuqur taxlil etildi.

Kalit so'zlar: interyer, innovatsiya, Afrosiyob, taxmon, yog'och o'ymakorligi, devor printeri, suniy intellekt.

Аннотация. В статье выявлены виды прикладного искусства, которые стали основой для формирования узбекского дизайна интерьера, а также элементы украшения национального дизайна интерьера помещения. Были изучены и глубоко проанализированы инновации, входящие в сферу дизайна интерьера.

Ключевые слова: интерьер, инновация, Афросиаб, тахман, резьба по дереву, настенный принтер, искусственный интеллект.

Abstract. In the article, the types of applied art that formed the basis of the formation of Uzbek interior design, as well as the elements of national interior decoration were identified. Innovations entering the field of interior design were studied and deeply analyzed.

Keywords: interior, innovation, Afrosiyab, Takhman, wood carving, wall printer, artificial intelligence.

Arxitektura har doim interyer dizayn sohasi bilan uzviy bog'liqdir. Zamonaviy interyer dizayn mutaxassisi avvalo o'tmishda shakllanib kelgan milliylikni o'rganadi. Chunki hozirgi zamon dizayneri yangi loyihalar ishlash davomida o'z xalqi tarixini ko'rsata oladigan, zamonaviy innovatsiyalarni qo'llay oladigan mutaxassislariga talabning kattaligidir.

Interyer dizayn bu odamlar va atrof-muhit o'rtasida estetik ta'sirni ta'minlash uchun binolarning ichki qismida qulaylik hamda go'zallik yaratishga qaratilgan dizayn sohasi. Interyer dizayn badiiylikni hamda sanoat dizaynini birlashtiradi. Zamonaviy dizayner xonadagi ishlarni optimallashtirish, xonaning tartibi, shamollatish tizimlari, yorug'lik, akustikadan boshlab, bino ichki dizaynining butun jarayoni, devorlarni bezash va mebelni joylashtirish kabi vazifalarni bajaradi.

Hozirgi kunga qadar sharq davlatlarining o'z milliy dizayn uslublari mavjud bo'lgan. Yapon, xitoy, arab, marokkant va hindiston interyer uslublarni aytishimiz mumkin. Biroq o'zbek interyer dizayn uslubi kiritilmagan bo'lsada, qadimdan shakllanib kelganligini bilamiz. Bunga Samarqand, Buxoro, Xiva, Toshkent shaharlardagi tarixiy obidalarimiz misol bo'la oladi.

Islomdan oldingi davrda ayrim turar joy maskanlari, shoh saroylar, ibodatxonalar devorlariga syujetli suratlarining chizilgan. II asrga oid Tuproqqal'a saroyida niqob kiyib o'yinga tushayotganlar zali, askarlar zali, g'alaba zallari bo'lgan. Bu zallar o'z nomlariga mos holda bezatilgan. Jumladan, shohlar zali devorlarida devor bo'ylab joylashgan Xorazm shohlari va ularning yaqin kishilari to'da-to'da qilib tasvirlangan. III asrda esa Tuproqqal'aning serhasham saroy mehmonxonalari o'yma ganch bilan bezatilgan. Varaxsha shaharchasida juda katta

ahamiyatga ega bo'lgan va eramizdan avvalgi III-IV asrlarda ishlangan ganch o'ymakorligi namunasi topilgan.

Ilk o'rta asrlarga oid Varaxsha, Bolaliktepa, Afrosiyob saroylari, Panjkent ibodatxonalaridagi devoriy suratlar turli mavzu va xilma-xil kompozitsiyasi bilan interyerning jozibador, tantanavor bo'lishiga hizmat qilgan. O'rta asrlarda qurilgan saroy, masjid, xonaqoh va maqbaralar ham o'zining tarhi, ichki va tashqi kompozitsion yechimi, devorlaridagi o'ymakorlik san'ati, o'ta nafis naqsh yuzalari bilan o'z davriga xos bo'lgan me'moriy an'analarni saqlab qolgan. Buni O'zbekiston san'atshunos olimlarining bir necha o'n yillik izlanishlari o'laroq o'sha davr milliy interyer dizayni haqidagi ma'lumotlarni arxeologik topilmalar orqali o'rgangan. Arxeologik topilmalardan nafaqat maishiy hamda mehnat qurollari buyumlari balki devoriy suratlarda ham milliy interyer dizayn haqida tasavvurga ega bo'lish mumkin bo'lgan.

1-rasm.

Arablar istilosidan so'ng uy devorlaridagi syujetli pannolar o'rnini o'simliksimon va geometrik naqshlar egallay boshlagan. O'rta Osiyo ma'muriy binolarida maxsus zallar, qabulxonalar rejalashtirilgan bo'lib, ular boshqa xonalardan shinamligi, muhtasham badiiy bezaklari bilan ajralib turgan. Varaxshadagi VII-VIII asrlarda topilgan topilmalar Buxoro saroy qoldiqlari bo'lib, ularda hayvonlar, qushlar, baliqlarni, o'simliksimon va geometrik shakllarning o'yma namunalarini hukmron bo'lib qoldi, u tirik mavjudotni tasvirlashni taqiqladi. Buni O'rta Osiyodagi arxitektura yodgorliklaridan ko'rish mumkin.

O'rta Osiyo turar-joy hamda ma'muriy binolarning ichki devorlarini eng o'ziga xos tomonini ko'rasatuvchi tokchalarga to'xtalib o'tish lozim. Devorda tokchalar ikki xil variantda bo'lgan. Birinchisi katta tokchalar – taxmonlar deyilib, ular ikkitaning orasida bitta chuqur va tor, ko'ndalang ganch tokchalari bilan bir nechta kichikroqqa bo'lingan mayda-tokcha yoki reza-tokcha ba'zan bu tokchaning tepa qismi juda kichik tokchalarga bo'lingan. Ikkinchi variantida bitta katta taxmon bor va uning ikkala tomonida kichik tokchalar ham mavjud. XIX asr oxiri va XX asr boshlaridagi uylarda kichik tokchalar ko'za tasviri tushirilgan chasbak - nafis oftob bor edi. Buxoroda huddi shu kichik tokchalarni eslatuvchi chizmalar bo'lgan.

XIII asrda o'zbek milliy interyer bezagi hisoblanmish, ganchkorlik san'ati yanada yuksalganligi Afrosiyobda topilgan ajoyib ganch o'ymakorligi ishlari misol bo'la oladi. XIV-XVIII asrlarda ham binolarning ichki tomonlarini bezatishda ganchkorlik san'atidan foydalanilgan. Bu davrlarda yangi-yangi naqshlar yaratildi. Binolarda ganch o'ymakorligi, uzviy bog'langan koshonalar va toshdan yasalgan bezaklar keng ishlatila boshlandi. Koshin va toshdan o'yilgan bezaklardan foydalanish natijasida ganchkorlik asta-sekin minoralarining ichki qismiga qo'llaniladigan bo'ldi. Ganch o'ymakorligida mashhur bo'lgan XVIII asr ustasi Usta Mulla Obid, uning farzandi Muhammad Muso o'g'illari Madusmon, Isoxon va Yusufalilar ganchkorlikda bir qancha vaqt ishlashgan, g'isht terishda ham obro' qozongan insonlardir.

2-rasm.

A.Hakimov Temuriylar davri yodgorliklari to‘g‘risida konstruktiv, qurilish va texnik yechimlarning o‘ziga xosligi, yoki mahobatli shakllarning ulug‘vorligidan iborat edi, lekin me‘moriy obidalarga badiiy barkamollikni ularning ajoyib bezaklari bag‘ishlashini ta’kidlagan. Bu davrda ilmu-fan, madaniyat va san‘at keskin rivojlanishi, tarixiy inshootlar qurilib ular koshinpazlik, unvonli serhasham yozuvlar va turli o‘yma naqshlar bilan bezatilgan. Mirak Naqqosh, Kamoliddin Behzod, Mahmud Muzahhib kabi ko‘plab naqqosh – musavvirlar; Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Amir Xusrav Dehlaviy, Nizomiy Ganjaviy va ko‘plab buyuk zotlarning asarlarini ajoyib tasvir va naqshlar bilan bezaganlar. XVI-XVII asrlarda Buxorodagi Abdulazizxon madrasasi (XVI asr) Baland masjid (XVI asr) Xo‘ja Zayniddin xonaqosi (XVI asr) Samarqanddagi Tillaqori madrasalari (XVII asr) zarxal naqshlar (kunal texnikasi) bilan bezatildi.

3-rasm.

O‘rta Osiyo 1880-yillarda rus qo‘shinlari tomonidan bosib olinib, shahar va qishloqlarga esa ruslarning ko‘chib kelishi, turmush tarzi, ijtimoiy va madaniy hayotni o‘zgarishiga katta ta’sir o‘tkazdi. Peterburg, Moskva va boshqa shaharlardan quruvchi, muhandis, ta’niqli me’morlarni keltirilib, gubernatorlik tarkibidagi Toshkent, Farg‘ona, Samarqand, Q‘oqon shaharlarida qurilish ishlari olib borildi. XX asr boshlarida badiiy hayot

jonlanib, Yevropa va milliy me'morlik hamda bezak uslublari mutanosibli masalasiga aylandi. Bu jarayonlarni Farg'ona, Andijon, Qo'qon, Toshkent, Olmaota, Bishkek, Samarqand kabi shahar binolari, qo'rg'onlar va boylarning shaxsiy uylarida ko'rish mumkin, shuningdek Zobitlar uyi, Shopito sirk binosi, Polovsev uyi, Knyaz Romanov qarorgohi, bank, dorixona va shaxsiy do'konlarda ham shu uslub qo'llanilgan. Shu sababdan ularning tashqi va ichki dizayni uchun xalq ustalari va musavvirlari jalb etilgan.

Oldin interyerlar qurilish jarayonining bir qismi sifatida faoliyat olib borishgan. Hozirda interyer dizayneri kasbi jamiyat uchun sanoatning rivojlanishi natijasida yuzaga kelgan mukammal arxitekturaning natijasidir. Makondan samarali foydalanishga intilish, foydalanuvchilarga qulaylik va funkSIONALLIK zamonaviy interyer dizayni kasbining rivojlanishiga turtki berdi.

4-rasm.

Asrlar davomida ota bobolarimiz o'zbek milliy interyer dizayn asosi bo'lgan naqqoshlik, ganch o'ymakorligi, yog'och o'ymakorlik interyer bezaklarni o'zlari shogirdlar qurshovida qo'lda bajarganlar. Endiga kelib, bu ishlarni insonlarning o'rniga zamonaviy innovatsion texnologiyalar yordamida bajarmoqda. Sanoat rivojlangan davrda kelib, insoniyat qisqa vaqtda ko'pgina natijalarga erishmoqda.

5-rasm.

Nafaqat yog'ochni o'yish, balki kuydirib bezak beruvchi texnikalar ham ishlab chiqildi. O'rta ta'lim maktablarda 5-sinf texnologiya fanida o'quvchilarga yog'ochga elektor tokli asbob yordamida, Oliy ta'lim talabalariga lazerli mashinalar yordamida ishlash o'rgatiladi. Aynan Toshkentdagi Kamoliddin Behzod nomidagi milliy rassomlik va dizayn institutining dizayn fakulteti "Interyer dizayn" yo'nalishi hamda ADJU universitetining interyer dizayn yo'nalishi talabalariga o'rgatilayotgani bunga misoldir.

6-rasm.

Devorga rasm chizish hozirda yanada optimallashti, bunga XXI asr texnika mo'jizasi devor printerlaridir. Bu printerlar binoning ichki yoki tashqi devor sirtiga vertikal yo'nalishda HD sifatiga ega bo'lgan istalgan surat yoki naqshni chizish imkoniyatiga ega. Dizaynerlar ko'proq xonaning ichki qismida foydalanishadi. Bu zamonaviy printerda ishlatadigan ranglar UV nurlari yordamida bir zumda quriganligi sababli, siyohni ob-havo va quyosh nuriga chidamli qiladi. Devor printerlarining oxirgi mukamallashtirilgan turlari g'isht, shisha, yog'och va boshqa vertikal sirtlarda chop etish imkoniyatiga ega. Hozirda bu printer orqali sport zali, do'kon, kafe va uylarning devorlarida san'at asarlari yaratilib kelinmoqda.

Oxirgi zamonaviy innovatsiyalardan biri bu sun'iy intellekt hisoblanib, ko'p soha yo'nalishlarida qo'llaniladi. Sun'iy intellektda arxitektura va interyer dizayn sohasidagi loyihalarni so'zlar (ingliz tilida) orqali talqin etilsa, tezda bir necha variantli loyihalarni taqdim etish imkoniyatiga ega. Bu innovatsiya talabalarning tasavvuri va kreativ fikrlashini o'stirishga yordam beradi.

Jamiyatning barcha sohalarida o'zgarishlar sodir bo'lishi innovatsion mahsulotlarni joriy etilishi bilan bog'liq. Yog'och o'ymakorligida - yog'ochni qo'lda o'yib ishlov berilgan bo'lsa, endilikda yog'ochni o'yish, kuydirish ishlarini yangi texnika va texnologiyalar o'rnini bosmoqda. Qadimdan hozirgi qadar devorlarda suratlarni mohir musavvirlar tomonidan faqat qo'lda chizilgan bo'lsa, lekin XXI asrda innovatsiya hisoblangan devor printerlarining o'rni ahamiyatlidir. Ammo interyer dizayn sohasiga zamonaviy innovatsiyalar (yangiliklarni joriy qilish) qo'llanilsada, loyihalar ishlashda hali ham milliy naqsh va bezaklarga yuzlaniladi. Shuning uchun innovatsion rivojlanishning sharqona modeli milliy manfaatlarini himoya qilish va o'z mamlakati taraqqiyotiga hissa qo'shishdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ҳақимов А. Ўзбекистон санъати тарихи. “Zilol buloq” нашриёти. Т., 2022. – 223 б.
2. Bulatov S. O'zbek xalq amaliy bezak san'ati. Toshkent “Mehnat” 1991. – 13 б.
3. Nozilov D.A. Markaziy Osiyo me'morchiligida interyer. O'zbekiston respublikasi fanlar akademiyasi “Fan” nashriyoti. Toshkent. 2005. – 9 б.
4. Rahimjonova D. Interyer hamda interyer dizaynining turlari. “Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar” ilmiy va ilmiy texnik onlayn konferensiya to'plami. 2023. – 16 б.
5. Igamova Sh.Z., Ochilov J. Zamonaviy innovatsiyalarning nazariyasi va bugungi kundagi tajribalar. Ilm-fan va innovatsiya ilmiy-amaliy konferensiyasi. 2024. – 73 б.